

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA INTERAKTIV TOPSHIRIQLARNING O'RNI

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

University of innovation technology

“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedrası P.f.f.d (PhD) v.b. dotsenti.

Ergasheva Gulsanam Berdiyori qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19476300>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirishda interaktiv topshiriqlarning nazariy va amaliy ahamiyati keng yoritilgan. Ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan interaktiv metodlarning o'quvchilar matnni tushunish, tahlil qilish, mustaqil fikrlash hamda kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishdagi roli ilmiy asosda tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada interaktiv topshiriqlarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi afzalliklari misollar orqali asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** o'qish savodxonligi, interaktiv topshiriqlar, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar, tanqidiy fikrlash.*

Asosiy qism

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarga faqat bilim berish emas, balki ularda mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv, muammolarni hal qilish hamda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir[1].

Shu nuqtayi - nazardan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. O'qish savodxonligi tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u o'quvchining matnni o'qish, tushunish, mazmunini anglash, tahlil qilish va undan xulosa chiqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Ma'lum bo'lishicha, fikr mustaqilligi darajasi inson aqliy faoliyatining tashabbuskorligi, pishiqligi va tanqidiyligida aks etadi. Kishi fikri mustaqilligining belgilaridan biri – tashabbuskorlik insonning o'z oldiga aniq maqsad va vazifalar qo'yishi, ularni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan usul hamda vositalarni qo'llashida namoyon bo'ladi. Bu faoliyatning pishiqligi vazifalarni tezroq bajarish, bu jarayonda qo'l keladigan usul va vositalarni tezkorlik bilan izlab topish, ularni farqlashda ko'rinadi.

Aqliy faoliyat tanqidiyligi esa mustaqil fikrlovchining voqea- hodisaga munosabati, uning xususiyatlarini ajrata bilishida namoyon bo'ladi[3,140]. Ushbu kompetensiya o'quvchining keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qish savodxonligini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

An'anaviy ta'lim metodlari ko'pincha o'quvchini passiv tinglovchi sifatida shakllantiradi.

Bunday yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash va faolligini cheklaydi. Shu sababli zamonaviy pedagogikada interaktiv metodlardan foydalanish keng ahamiyat kasb etmoqda [4, 25].

“Ona tili va o'qish savodxonligi” darsligida o'quvchilar bilan ishlash quyidagi topshiriqlarni bajarish orqali amalga oshiriladi: berilgan matnni o'qish, savollarga javob berish, mashq daftarga yozish, audiomatn tinglash, qoida bilan ishlash, qiziqarli mashg'ulotlarni bajarish,

o'quvchi o'z partadoshi bilan bajaradigan mashq va topshiriqlarni bajarish, rasmi topshiriqlarni bajarish, quvnoq musobaqa uyushtirish va bajarish kabi topshiriqlarni qamrab oladi[3, 155].

Interaktiv topshiriqlar o'quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Interaktiv topshiriqlar deganda, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, ularni fikrlashga, tahlil qilishga va muammoli vaziyatlarni hal etishga undaydigan metodlar tushuniladi[5,130].

Bunday topshiriqlar o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Interaktiv metodlar qatoriga quyidagilar kiradi:

- aqliy hujum (brainstorming);
- rolli o'yinlar;
- klaster usuli;
- savol-javob;
- guruhli ishlar;
- muammoli vaziyatlar yaratish;
- hikoya qahramonini top;
- kimligimni anglay ol;
- gaplar labirinti
- morfologik kvest
- imlo xaritasi
- nutq kartalari[2, 147]

Masalan, "Aqliy hujum" metodida o'quvchilar berilgan mavzu yuzasidan o'z fikrlarini erkin bayon etadi. Bu esa ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Rolli o'yinlar esa o'quvchilarga matn mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi. Guruhli ishlash jarayonida o'quvchilar bir-biri bilan muloqotga kirishadi, fikr almashadi va hamkorlikda muammoni hal qilishga o'rganadi. Bu esa ularning ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Interaktiv topshiriqlarning muhim afzalliklaridan biri – bu o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishidir. Qiziqarli va faol dars jarayoni o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi. Natijada ular bilimlarni chuqurroq va mustahkamroq o'zlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi an'anaviy darslarga nisbatan yuqori bo'ladi. Chunki bunda o'quvchi faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashadi.

Shuningdek, interaktiv topshiriqlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ular berilgan ma'lumotlarni tahlil qiladi, savollar beradi va o'z fikrini asoslab berishga o'rganadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish ham interaktivlikni oshirishga xizmat qiladi.

Multimedia vositalari, elektron platformalar va onlayn resurslar darsni yanada qiziqarli va samarali qiladi. O'qituvchining roli ham muhim ahamiyatga ega. U interaktiv metodlarni to'g'ri tanlashi, darsni samarali tashkil etishi va o'quvchilarni faol ishtirok etishga yo'naltirishi zarur.

Natijada interaktiv topshiriqlar yordamida o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki uni amaliyotda qo'llash, mustaqil fikrlash va hayotiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini oshirishda interaktiv topshiriqlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega.

Ushbu metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Interaktiv yondashuv zamonaviy ta'limning ajralmas qismi sifatida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yo'ldoshev J. Pedagogika asoslari. – Toshkent.: 2020.
2. Nasriddinova N. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini shakllantirish metodikasi.- Ped fan. fal. dok. (PhD) ...diss. - Toshkent.: 2025. - 143 b.
3. Husanboyeva Q, Hazratqulov M, Xolsaidov F. Ona tili o'qish savodxonligi metodikasi. Darslik - Toshkent.: "Innovatsiya –ziyo".- 2022. -250 b.
4. Abdullayeva Q. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent.: 2021.
5. Vigotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Moskva. 1986.